

BADIIY MATNLARDA AYRIM RANG NOMLARINING SEMANTIK-STILISTIK TAHLILI

N.Yusupova, FarDU magistranti

Annotatsiya: *Mazkur maqolada turli davr va janrlardagi adabiy asarlardan misollar keltirilib, ranglarning ma'noviy yuklamasi, konteksga bog'liq o'zgarishlar hamda badiiy matndagi funksional xususiyatlari o'rganiladi.*

Annotation: *In this article, examples from literary works of various periods and genres are provided to analyze the symbolic meanings of colors, their contextual variation and their functional characteristics in literary texts.*

Аннотация: *В данной статье приводятся примеры из литературных произведений различных эпох и жанров для анализа символического значения цветов в их контекстуальных изменениях и функциональных особенностей в художественном тексте.*

Kalit so'z va iboralar: rang nomlari, semantik tahlil, badiiy matn, ekspressivlik, tasviriy vosita, stilistika, adabiy til, poetik funksiyalar.

Keywords: *color names, semantic analysis, literary text, expressiveness, figurative language, stylistics, literary language, poetic functions.*

Ключевые слова: *цветообозначения, семантический анализ, художественный текст, выразительность, изобразительные средства, стилистика, литературный язык, поэтические функции.*

Badiiy adabiyotda belgi bildiruvchi so'zlar muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, she'riy matnlarni sifatlarsiz tasavvur qilish, uning ma'nosini anglab yetish qiyin. Shu jumladan, rang bildiruvchi so'zlar ham badiiy asar mazmunini kitobxonga yetkazib berishda muhim rol o'ynaydi. Rang-tus bildiruvchi sifatlar nafaqat ma'lum predmetning belgisini, balki qahramonlarning ichki kechinmalari, his-tuyg'ularini ham ifodalab beradi. Misol uchun, qora rangi qadimdan xalqimiz uchun motam, g'am-qayg'u, kulfat ramzi bo'lib kelgan. Buning isboti sifatida, tilimizda bu rang bilan bog'liq turg'un birliklar, iboralar, urf-odatlar mavjud. Masalan, qora qismat, qora kun, baxti qaro. Badiiy asarlarda uning aks etishini quyidagi misra orqali bilishimiz mumkin:

Bag'rim o'yib,

bu kun menga bermoqda azob

Sizning ko'ksingizni teshgan qora o'q. ("Nido" dostonidan)

Qishloq ko'chasidan zanjiday qaro

Olov bolaligim yugurayotir. ("Nido" dostonidan)

Muallif dostonida qora rangni, asosan, qahramonlarning fojiali, baxtsiz holatini yana-da bo'rttirib tasvirlash uchun qo'llagan. O'qning rangi qanday bo'lmasin, uni qora deb tasvirlanishi o'rinli, chunki u inson uchun daxshatli fojialar, ayriliqlarga sababchi bo'ladi.

Yo jilg'asiz o'zanidan adashgan,

Yo yulduzsiz nogoh yerlarga tushgan.

Yoki qora qismatning bir qulisiz?

Kulsangiz ham bunchalar qayg'ulisiz. (I. Mirzo)

Ko‘rinib turibdiki,shoirning ushbu qahramoni qayg‘uga botgan.Ushbu misradagi qayg‘u,qora qismat,adashgan so‘zlari o‘zaro poetic ohangdorlikni hosil qilmoqda.

Tog‘ay Murodning “Oydinda yurgan odamlar” qissasida ham qora rangga qayg‘u,baxtsizlik tasvirini ochib berish vazifasi yuklatilgan: “Ufq qorayib-qorayib keldi,qop-qora bulutlar ko‘pirib-ko‘pirib toshdi,bulutlar yoyilib-yoyilib keldi” bir qarashda oddiygina tabiat manzarasi berilganday tuyuladi,aslida parchada Qimmat momoning,Oymomoga so‘ng,uyiga yugurib ketayotgan qahramonning ruhiy kechinmalarini to‘laqonli ochib berishga xizmat qilgan.Jahon adabiyotining go‘zal namunalaridan bo‘lmish “Otello” dostonida ham Dezdemonaga qarata aytilgan “Men qoramanmi?” jumlasining Otello tomonidan aytilishida qahramonning tashqi ko‘rinishi haqida gap ketmayapti,balki qora rang orqali ichki dunyosi beg‘ubor qizga nisbatan “o‘zining yomon shaxs ekanligi,o‘zini unga teng ko‘rmayotganligi nazarda tutilgan.Bu misol ham badiiy asarlarda ranglar tabiat tasviri bilan birgalikda,qahramonlarning ruhiy holatini bo‘rttiribroq tasvirlab berishi haqidagi fikrimizga dalil bo‘la oladi.

Z.Pardayev fikriga ko‘ra,qora sifat leksemalarining uslubiy ma‘no qirralari salmoqlidir.Shuningdek,tilimizda bu rang nomi bajargan simbolik vazifani boshqa sifat leksemalar ham bajarishi mumkin.Masalan,o‘zbek tilimizda motam ma‘nosini qora bilan bir vaqtda ko‘k so‘zi ham anglatgan:

Kechtilar vafo ahli qolmayin tutub savsan,

Kiydi ko‘k qilib sunbul zulfini parishonlar

Yoki:

Sevgimiz o‘ldimi? Libosingizz **ko‘k**, // Ko‘nglingiz begulxan,ko‘zingiz-becho‘g‘.(Usmon Azim)

Shoir va yozuvchilarimiz o‘z asarlarida ko‘plab rang so‘zlariga murojaat qilishadi. Ulardan yana biri **ko‘k** sifatidir.Tiniq osmon rangidagi moviy,zangori,umuman olganda,ko‘k tusiga mos bir nechta o‘xshash ranglar ham ko‘k deyiladi.Xalq tilida ba‘zan kulrang sifatini ham ko‘k deb ataymiz.Ko‘k bo‘ri, ko‘k kaptar.

Adabiyotda ko‘k sifati quyidagi semantic ma‘no hamda imkoniyatlarga ega:

1. Yashil,sabza,ko‘k o‘t semasi:qarshimda tebrantar ko‘k burglar har on.
2. Maysa,ko‘kat semasi: bahor kelib,yerda o‘t-o‘lan una boshladi va hayvonlarning og‘zi ko‘kka tegdi.
3. Rezavor o‘simliklar: ko‘k solib qatiqlangan mastavaning lazzati-hidi keldi.(Asqad Muxtor)

Alisher Navoiy asarlarida esa ko‘k leksemasi belgilikdan tashqari osmon,daraxt,ildiz,tamg‘a,asos,ovoz,tayyor,tugal kabi bir qancha ma‘nolarda qo‘llangan.

Endi badiiy adabiyotda faol ranglardan yana bir qizil sifati haqida to‘xtalib o‘tsak.Bu sifat badiiy matnda ranglilik xususiyatidan tashqari qon,qizg‘aldoq, cho‘g‘, lal kabi tushunchlar o‘rnida keladi.

Adiblar nazdida lola,yoqut,shafaq,qon kabi predmetlar ko‘pincha qizil so‘ziga bog‘liq holda ifoda etiladi.Quyidagi Usmon Nosir ijodidan olingan parchada ham

qizil soʻzi oʻrniga qon soʻzining berilishi maʼnoni yanada boʻrttirib koʻrsatishga xizmat qilgan:

Sariq qumlar orasidan qon rangli quyosh—

Koʻtarilar.Nil oqadir-qullar toʻkkan yosh.

Badiiy matnda qizil va nutqda qizil soʻzi oʻrnida uning maʼnodoshi ol soʻzi ham keng qoʻllanga hamda bunga qoʻshimcha tarzda arab va fors tillaridan oʻzlashgan ahmar,humor,argʻuvon,argʻavon,shingarf,gʻoʻza kabi soʻzlar qizil maʼnosida qoʻllangan:

Surmadin koʻzlar **qaro**, qoʻllar xinodin **lolarang**

Gʻoʻzadin yuzlarda tobu, oʻsmadin qoshlar tarang (Furqat).

Yoki:

Yor gulgun toʻn yenginmu yuzga aylabtur hijob

Yo yoshurmishtur quyosh ruxsorini gulgun sahob.

Yuqorida Navoiy qalamiga mansub gʻazal parchasida ham qizil rang maʼnosida aynan gulgun soʻzini koʻrishimiz mumkin.Bunda yorning yuzi shunchalik nurli va nurafshon boʻlib,u qizil rangli toʻn kiygan,yaʼni bu yerda qizning uyalganlik holatiga ham ishora bor,shuningdek,mana shu goʻzallik quyoshga mengzalgan,qiz yuzidagi hijob esa quyosh yuzini toʻsib turuvchi bulutlarga (sahob) oʻxshatilgan.

Xulosa. Umuman olganda, sifat soʻz turkumiga oid soʻzlardan nutq jarayonlarida,jumladan badiiy matnlarda oʻrinli va oqilona foydalanish gaplar mazmunining taʼsirchanligini oshirish,maʼnosini kuchaytirish kabi uslubiy vazifalarni bajaradi.Badiiy matnlardagi ayrim rang leksemalarini tahlil qilar ekanmiz,xulosa oʻrnida,rang sifatlari,asosan,qahramon ruhiy holati,ichki kechinmalarini ochib berish hamda nazmda esa nafaqat tasviriy vosita,balki ramziy maʼno berish,kayfiyat yaratish va poetik ifodani boyitish uchun ham ishlatiladi.Va ushbu fikrlarimiz isboti sifatida maqolamizdabir nechta yozuvchi va shoir asarlariga murojaat qildik.Bu asarlarda ranglar sanʼat darajasiga koʻtarilgan hamda ramziy-estetik vazifa yuklatilgan.

Adabiyotlar:

1. Pardayev Z.Oʻzbek tilida sifatlarning semantik-uslubiy xususiyatlari.- Samarqand:SamDU nashri,2007.

2. Pardayev Z.Rang-tus bildiruvchi sifatlarni oʻrganish // Til va adabiyot taʼlimi.2003,№ 3.

3. Adizova N. Badiiy matnda soʻzlar jilosi.// Finland Academic Research Science Publishers.2023.